

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Отакулова Нилуфар

соискатель «ТИИМСХ» НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366677>

Аннотация. В статье проанализирован опыт интегрирования и кооперирования производства и сбыта продукции, ее переработка на сельских территориях в зарубежных странах. Рассмотрены основные направления использования кооперативных принципов в развитии агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: кооперативы, сельхозтоваропроизводители, фермеры, сельскохозяйственное производство, зарубежные страны, интеграция, кооперация.

Сельскохозяйственные кооперативы способствуют развитию местной экономики, повышению уровня жизни фермеров и обеспечению продовольственной безопасности.

Кооперация в сельском хозяйстве основана на принципах совместного владения и управления. Участники совместно вносят свой вклад и принимают коллективные решения. Это позволяет снизить риски и затраты, а также повысить эффективность производства и сбыта продукции. Сельскохозяйственная потребительская кооперация – это практика, при которой сельскохозяйственные товаропроизводители перестают решать часть своих проблем самостоятельно, и переходят к их решению за счет объединения усилий и координации своей деятельности.

В современном мире действует около 1 млн кооперативных организаций более чем 120 видов и разновидностей. Они объединяют примерно 600 млн человек. В кооперативной сфере деятельности наиболее сильные экономические позиции занимают сельскохозяйственные кооперативы. Например, в США, Канаде, Австралии кооперация представлена, по существу, только фермерскими объединениями. Потребительские кооперативы в этих странах не получили широкого развития. Что касается кредитной кооперации, то она связана в основном с обслуживанием фермерского производства. В странах Европейского сообщества на фермерские кооперативы приходится свыше половины суммарного оборота кооперативного сектора. В большинстве Европейских стран и Японии кооперативы объединяют более 80 % сельскохозяйственных товаропроизводителей. В Великобритании и некоторых других странах этот показатель намного ниже среднего по европейскому континенту и составляет около 50 %. В одной из наиболее развитых сельскохозяйственных стран – Дании – все фермеры состоят членами кооперативных обществ. Они производят и реализуют молоко и молочные продукты – 93 % от общего производства и реализации продукции, масла – 92 %, говядины – 65 %, удобрения – 47 %, кормового зерна и комбикормов – 48 %. Кроме производства, переработки и сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках, кооперативы занимаются обеспечением фермеров сельскохозяйственной техникой, удобрениями, фуражом, семенами и другими видами услуг. Основой сельского хозяйства в стране является семейная ферма. В современной Дании насчитывается около 69 тыс. ферм, а 20 лет назад их было около 200 тысяч. Это свидетельствует о концентрации производства в сельском хозяйстве. Средний размер землепользования на фермах составляет 40 га. В Дании фермы приобретаются только

посредством купли. Для того чтобы стать фермером, в Дании есть одно необходимое условие. Будущий фермер должен пройти специальное 5-летнее обучение в сельскохозяйственной школе. Фермеры в Дании узко специализированы. В 70–80 годы 20 века практически все фермы занимались производством и реализацией нескольких видов животноводческой продукции. На каждой ферме были коровы, свиньи, птица и даже лошади. В настоящее время современный фермер занимается либо крупным рогатым скотом, либо свиноводством, либо птицеводством, либо растениеводством.

Перерабатывается и продается кооперативными сбытовыми организациями 80 % всей сельхозпродукции. Фермеры, объединяясь в кооперативы, являются собственниками закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий, организаций материально-технического снабжения. Каждый фермер может входить в один или несколько кооперативов. Такие объединения в Дании существуют уже более 100 лет. Фермер, являющийся владельцем кооперативного молочного завода, сам обязан сдавать свое молоко на это завод. Параллельно этот же фермер является и владельцем кооперативной скотобойни, куда тоже обязан поставить свой скот, предназначенный для забоя. Со своей стороны, кооперативные предприятия обязаны принимать всю эту продукцию. В данной ситуации выигрывают и фермеры, и предприятия. У фермеров есть постоянный рынок сбыта своей продукции, а у кооперативного предприятия есть постоянные поставщики сырья. В результате решаются проблемы сбыта и маркетинга.

Другой страной, где развито кооперативное движение, является Япония. Структура агропромышленного производства в стране – это интеграция устоявшихся восточных традиций, которые основаны на частнособственнических интересах, трудолюбии, ответственности, производственной дисциплине, и государственного управления в развитии рыночных отношений. Заинтересованность японцев объединяться в структуры позволила всем сельхоз товаропроизводителям Японии стать членами кооперативов. В стране созданы кооперативы универсального типа, включающие в себя различные виды услуг: кредитование, снабжение, сбыт. Такого вида кооперативы охватывают большинство сельхоз товаропроизводителей. Всего в Японии 737 кооперативов, членами которых состоят около 10 млн человек.

Особенностью Японии является то, что все оптовые рынки находятся в собственности государства, поэтому они всегда готовы взять у фермера произведенную у них продукцию. Цены на продукцию на таких рынках формируются путем голосования участников рынка. Японский опыт показывает, что общая систематизация и планирование производства вместе с государственно-частной кооперацией, опираясь на традиции, нравы, частные интересы сельхоз товаропроизводителей, а также природно-климатические особенности государства составляют экономический успех страны восходящего солнца и создают условия для эффективного развития сельскохозяйственной деятельности.

Сравнительно новым типом является производственная кооперация, которая наиболее развита в Италии, Испании, Франции. Такая организация кооперативов предполагает совместное владение и использование сельскохозяйственной техники. Особенно развиты такие отношения в Германии – от соседской взаимопомощи, машинных банков, машинных сообществ и кружков до кооперативов по совместному проведению мелиоративных и ирригационных работ, станций проката машин. В

результате развития этой формы в коллективном владении находится от 20 % до 35 % специализированной техники. Также в Германии развиты «сообщества сельскохозяйственных предприятий» и «совместное сельскохозяйственное предприятие». В первом варианте объединяется труд и обобществляется техника, то во втором – полностью обобществляются средства производства и капиталы на основе паев. Во Франции, Италии, Испании развиваются товарищества по совместной обработке земли. В них частично или полностью обобществлены не только труд, но и земля, скот и здания. Группа сервисных кооперативов оказывает специфические услуги кооперативам. Например, в США действуют кооперативы по телефонизации и электрификации сельской местности.

Для развития кооперации в аграрном секторе за рубежом успешно применяют создание кооперативных объединений для совместных закупок, сбыта и переработки продукции, а также ассоциаций фермеров для защиты интересов и обмена опытом. Важным фактором является государственная поддержка через программы субсидирования и обучения, а также развитие информационных платформ для налаживания партнерских связей и доступа к внешним рынкам.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Добрынин В. А. Актуальные проблемы экономики агропромышленного комплекса. Уч. пособие. – М.: Изво МСХА, 2001.С.402.
2. Папцов А. П. Современные направления развития сельскохозяйственной кооперации в экономически развитых странах. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2010. № 3. С. 79 – 82.
3. С. КУЛЬКОВА. Зарубежный опыт интегрирования и кооперирования в сельском хозяйстве. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-integrirvaniya-i-kooperirovaniya-v-selskom-hozyaystve>